

A APLICABILIDADE DOS PRINCIPAIS MÉTODOS PEDAGÓGICOS NO AMBIENTE ESCOLAR NA VISÃO DE PEDRO DEMO

 DOI: 10.5281/zenodo.8151420

Alyne Oliveira de Sena

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estado do Maranhão (UEMA),
Campus Bacabal-MA. alynesena150@gmail.com*

Analice Mendes Almeida

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estado do Maranhão (UEMA),
Campus Bacabal-MA. analycemendes15@gmail.com*

Lara Julyanna Araújo da Silva

*Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estado do Maranhão (UEMA),
Campus Bacabal-MA. larajulyanna31@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Inteamericana de Ciências
Sociales(FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com*

Regiane Oliveira Rodrigues

*Doutoranda em História; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).
regyanejc@hotmail.com*

Vilmar Martins da Silva

*Doutorando em Educação, Ciências e Matemática; Universidade Federal do
Pará (UFPA) (UEMA). villmartins@hotmail.com*

RESUMO

É compreensível a necessidade de cada dia avaliar os melhores métodos de ensino em sala de aula, e, principalmente, o ensino infantil. Desse modo, o sociólogo Pedro Demo, escrevi que a aprendizagem não deve se restringir em decorar regras lógicas

ou fichar livros. Logo, é essencial desenvolver métodos que instigue as crianças a aprenderem o básico necessário e ter a curiosidade de ir mais a fundo nos conhecimentos obtidos em sala de aula. De acordo com o enredo supracitado, um dos métodos mais eficazes dentro do ambiente escolar, é colocar o aluno como o centro, ao invés do professor sempre instigando eles a estarem a frente do conteúdo, e o professor serviria mais pra auxiliá-los em suas dúvidas. Pode se dizer que esse método significa colocar o aluno como um "professor", pois, dessa maneira, o aluno iria compreender, junto com o auxílio do professor, a matéria de sua própria maneira, com suas próprias palavras, o que o incentiva a buscar mais a fundo sobre a área na qual esse estará estudando. Demo ressalta a importância da pesquisa o autor conceitua a pesquisa como algo especial, por isso estudamos a metodologia, no qual ensina a gerenciar dados de pesquisa que possuem contato com a realidade. O mesmo mostra uma proposta de educação, partindo do princípio onde primeiro é preciso distinguir a pesquisa como princípio educativo. Nas escolas, desde o ensino básico, deve-se trabalhar muito a pesquisa principalmente como pedagogia, como modo de educar, e não apenas como construção técnica do conhecimento, mas sim como necessidade, para o indivíduo saber, e aprender pensar. Para despertar esse espírito nas crianças, ele receita muita pesquisa e incentivo à elaboração própria de cada aluno. Nesse cenário é indispensável na aula, a orientação e acompanhamento do professor.

Palavras-chave: Aprendizagem, método, ensino, Pedro Demo.

ABSTRACT

It is understandable the need to evaluate every day the best teaching methods in the classroom, and especially early childhood education. In this way, the sociologist Pedro Demo, wrote that learning should not be restricted to memorizing logical rules or checking books. Therefore, it is essential to develop methods that encourage children to learn the necessary basics and have the curiosity to go deeper into the knowledge obtained in the classroom. According to the aforementioned plot, one of the most effective methods within the school environment is to place the student as the center, instead of the teacher; always instigating them to be ahead of the content, and the teacher would serve more to help them in their doubts. It can be said that this method means placing the student as a "teacher", because, in this way, the student would understand, along with the teacher's help, the subject in his own way, with his own words, which encourages him to seek more deeply about the area in which he will be studying. Demo highlights the importance of research the author conceptualizes research as something special, so we study the methodology, in which it teaches to manage research data that have contact with reality. The same shows a proposal of education, starting from the principle where it is first necessary to distinguish research as an educational principle. In schools, since basic education, research must be worked hard mainly as pedagogy, as a way of educating, and not only as a technical construction of knowledge, but as a necessity, for the individual to know, and learn to think. To awaken this spirit in children, he prescribes a lot of research and encouragement for each student's own elaboration. In this scenario, the guidance and accompaniment of the teacher is indispensable in the class.

Keywords: Learning, methodologies, teaching.

INTRODUÇÃO

O texto de Pedro Demo introduz as ideias que pretende discutir no seu livro sobre a educação como ferramenta produtora de conhecimento e aprendizagem em um sentido transformador. O autor põe em cheque as formas tradicionais de ensino que não promovem o senso crítico, reflexão, ou uma postura questionadora e participativa na sociedade.

Por vezes se identifica com uma postura mais acomodada e simplista por parte dos educadores, onde a técnica mecanicista restringe os reais objetivos pedagógicos. Não basta uma postura instrucionista dos professores, que atuam como meros reprodutores e copiadores, sem nenhuma contribuição reflexiva. A contestação e a dúvida devem ser trazidas para a sala de aula como estímulo participativo, transformando alunos de meros espectadores em atores, e mesmo autores.

Outro ponto que o autor ressalta como fundamental na educação é a forma de atuação dos educadores. Estes devem exercer um papel de “facilitadores” da aprendizagem neste processo de interiorização do conhecimento e na transformação dos alunos em sujeitos autônomos.

Para Demo, o conhecimento não é um pacote congelado que podemos repassar ano após ano. O conhecimento tem que ser dinâmico, e é algo que se renova. Para ele a o papel do professor é que ele acompanhe e faça parte do processo pedagógico e desperte a curiosidade dos seus alunos, para que com isso procure responder seus questionamentos por meio de pesquisas. Mais do que a técnica e conhecimento puro, deve estar no foco dos educadores o desenvolvimento do ser como um ente político, com o objetivo de serem formados verdadeiros cidadãos e construtores de uma nova sociedade.

CARACTERIZAÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO PELO EDUCADOR

O Perfil específico do desempenho do educador de Infância (Decreto de Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto) refere que “na educação pré-escolar, o educador de Infância concebe e desenvolve o respetivo currículo, através da planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com vista à construção de atividades integradas”.

Tendo o apoio de um auxiliar educativo, promove momentos de aprendizagem em que ambas se completam durante a realização das atividades orientadas e/ou livres, transmitindo uma relação de confiança, entreaajuda e afetividade a todo o grupo. Dialogando com a criança, o educador desempenha a função de andaime, clarifica as produções e interpreta-as, ampliando as expressões do Cotidiano.

Um educador deve promover desafios para as crianças, apoiando a iniciativa, criatividade, autonomia, autoestima, indagando a autoconfiança e a independência que as crianças precisam.

O educador e a auxiliar deve valorizar a brincadeira livre, a socialização espontânea e a livre iniciativa para atividades orientadas ou para atribuição de responsabilidades. Através da brincadeira livre, permite-se à criança usar o tempo como entendes e decidir o que quer e como quer brincar.

A IMPORTÂNCIA DA RECONSTRUÇÃO DAS TÉCNICAS DE APRENDIZAGEM

É indispensável analisar que os métodos de ensino utilizados no sistema educacional atual não está sendo tão abrangente, e nem servindo como uma base, de fato, para a vida futura das crianças. Dessa maneira, a aprendizagem atual está se limitando a provas, trabalhos com assuntos que não serão relevantes futuramente, etc.

Tendo isso em pauta, é válido ressaltar que a aprendizagem reconstrutiva é fundamental na concepção de conhecimento como projeto aberto, ou seja, é a partir do conhecimento sem limitações, que são disseminados no, campo escolar, que os alunos começam a com a sua liberdade ilimitada da mente humana, fator este, que instiga a curiosidade e a criatividade. Assim sendo, considerando que a formação escolar necessita ser repensada e refletida, pelo fato de os valores sociais e os saberes disciplinares estarem mudando, a educação atual necessita respeitar as inteligências múltiplas dos seus educandos.

Dessa forma, a educação deve constituir uma estratégia que procura atender à necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a relação ensino-aprendizagem, assegurando aos alunos e professores uma compreensão maior do que foi ensinado e, desse modo, índices mais elevados de qualidade.

Em relação ao fator já mencionado, fica claro a necessidade de mudar essa restrição do ensinar aos alunos; sendo assim, a aplicação do método em que os

educando se colocam a frente dos assuntos propostos, não só respondendo atividades, não só utilizando a voz do professor como a única maneira de se obter conhecimento sobre determinado assunto, mas buscando em outros livros, perguntando a outros profissionais que ali estão inseridos, etc; é uma das formas de se conseguir uma educação com mais qualidade.

Nesse sentido, os professores devem colocar a participação do aluno em evidência, fornecendo debates, seminários com assuntos que vão lhe servir nos anos seguinte, assim, como brincadeiras recreativas que despertem a criatividade do aluno.

MÉTODOS PRÁTICOS PARA A EFETIVAÇÃO DO ENSINO MÚLTIPLO

De acordo com o biólogo, Jean Piaget, o conceito de aprendizado significa construção. Apesar do seu ponto de vista ser questionado por muitos, as ideologias de Piaget não podem ser descartadas, visto que, esse consegue unir a biologia como um área importante no que se refere as capacidades cognitivas do indivíduo. Dessa forma, quando pensamos na construção do aprendizado, a psicologia se torna um ponto importante a ser analisado, pois entender que a mente/ comportamento humano estão atrelados a situações que vão além do campo escolar.

Sendo assim, compreender que o aluno(a) aprende de diferentes formas, é o primeiro passo para ampliar a qualidade do ensino pedagógico. Sabendo disso, fica evidente a necessidade de atualizar as práticas de ensino, logo, é requerido que os docentes sejam conhecedores não só dos tipos de aprendizagem, mas também como esses se manifestam nos alunos, avaliando os pontos negativos e positivos. Desse modo, estudar a biologia e a psicologia, mesmo que de forma menos abrangente, se torna de total importância para a flexibilização por parte dos professores com os alunos, no que tange ao seu desenvolvimento nos assuntos que são propostos.

De acordo com o autor Pedro Demo, uma parte intrínseca do aprendizado é o "Desconfiômetro", no qual, significa ficar com pé o atrás e testar o novo. Ou seja, é não basear o ensino é um único método. Com isso, é necessário atualizar as ferramentas metodológicas que visem melhorar ampliar a qualidade do conhecimento do educando. Para isso, é preciso estar por dentro das atualizações recorrentes no mundo da educação no que se refere as metodologias do professor para com o aluno.

Tendo isso em vista, é válido ressaltar a importância da família no que tange as atualizpes de ensino; visto que, a educação familiar de antigamente não é igual a

de hoje, dessa forma, os professores precisam conhecer o que cada aluno trás do mundo exterior para dentro da sala de aula, pois, a partir disso, o educador poderá basear a aplicabilidade de seus métodos.

O autor ainda afirma que o padrão da dinâmica deve proceder de uma análise, que segundo ele deve : "entender o todo pelas partes e, no seu exagero, reduzir o todo às partes. Ou seja, isso significa que o ensino vai muito além de apresentar os conteúdos propostos nos livros e aplicar avaliações como teste que determinarão a qualidade do saber do aluno. Desse modo, educar deve estar centrado em desenvolver as melhores técnicas para que essas ajudem o aluno a aprender da melhor forma possível, e com isso, incentivá-lo a buscar mais do que já foi apresentado em sala de aula.

IMPORTÂNCIA DOS MÉTODOS DE ENSINO NAS INSTITUIÇÕES

A partir do momento em que adota uma metodologia de ensino, uma instituição está se posicionando quanto aos seus valores e objetivos. O método aplicado deve ser de conhecimento do público, para que alunos e responsáveis saibam como o desenvolvimento do ensino será feito.

Os educadores também são guiados por essa escolha. Cada educador conta com suas particularidades ao conduzir uma aula. No entanto, suas habilidades podem ser realçadas e potencializadas, quando atua em uma escola que possui um direcionamento alinhado às suas individualidades.

Esses pontos são essenciais para incluir uma vasta gama de possibilidades, oferecendo opções que se adequam às mais diferentes personalidades e ritmos de aprendizado, e combatendo aspectos como a evasão escolar.

Os métodos pedagógicos tem como finalidade uma forma específica de organização dos conhecimentos, tendo com conta os objectivos da programa de formação, as características dos formandos e os recursos disponíveis, e também é entender a relação entre o fenômeno e a essência do objeto.

Os métodos de ensino têm um papel fundamental no processo de incremento da autonomia do aluno na aprendizagem. "Elas integram estratégias, técnicas e atividades voltadas a diferentes situações didáticas vividas em sala de aula, tendo como objetivo propiciar condições para que o aluno possa se apropriar dos conhecimentos propostos".

Métodos cuja adoção e aplicação dependerão muito da iniciativa do Educador e de seu envolvimento com o ato pedagógico. Mas que, com certeza, dependendo da forma como são planejados e desenvolvidos, poderão mudar a postura dos alunos e incrementar muito o processo de aprendizagem.

RELAÇÃO TEÓRICA E A PRÁTICA DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSINO

Ao questionar-se sobre o sistema de Ensino faz-se necessário em um primeiro momento compreender as metodologias, e a forma de passar os conteúdos em sala de aula. É importante observarmos que escolas tradicionais são rigorosas em seus ensinamentos, seguindo currículo rígido. Contudo cabe ao educador fazer ligação entre os textos e a realidade da sociedade, trabalhando contexto, a história, os costumes da comunidade, para assim fazer sentido o que se ensina para aluno, e não simplesmente ser mais um conteúdo para prova.

Aparelho de ensinamento está além das salas de aula, e engloba família, currículos, escolas, Ministérios, ou seja, exige o reconhecimento das relações existentes entre educação, sociedade e teorias pedagógicas. Portanto, a temática deste trabalho refere-se às especificidades relacionadas à teoria e prática de aplicação de métodos no âmbito do Ensino Fundamental.

Podemos perceber que educar está além de depositar conteúdos nos alunos. Os princípios defensores do Ensino Tradicionais é a predominância da palavra do professor, na transmissão verbal dos conhecimentos e através dos livros. O mestre, que deve ser rigoroso na tarefa de direcionar, punir, treinar, vigiar, organizar conteúdos, avaliar e julgar as produções e comportamentos que garantam a aprendizagem.

Os métodos ativos consideram o estudante como o centro do processo de aprendizagem. Ele assume o papel de protagonista na construção do conhecimento. Já o educador passa a ser um mediador, e não o fornecedor de informações.

O trabalho com as métodos ativos pode incluir atividades tradicionais, como lições de casa. Em conjunto, são usados recursos diversos, como debates, produção de textos, simulações de situações da vida real, dramatizações, estudos de caso e projetos em grupo.

A PESQUISA COMO MÉTODO PARA CONHECER A REALIDADE

O sociólogo Pedro Demo defende que a pesquisa é um dos métodos pelo qual se conhece a realidade. A investigação é uma característica fundamental da ciência. A educação, centrada na pesquisa, pressupõe o ato de desconstrução permanente, considera que o método investigador deve estar presente em todas as fases educativas da educação infantil à pós-graduação o que distingue cada momento é o processo de busca e o propósito em cada uma das etapas. Essa reconstrução requer habilidade, envolve competência para saber, pensar e questionar o que se sabe, aprender a aprender e reelaborar saberes.

A educação, no contexto do educar pela pesquisa, deve ser entendida como “processo de formação da competência humana com qualidade formal e política, encontrando-se, no conhecimento inovador, a alavanca principal da intervenção da ética” (DEMO, 1996, p. 1).

“Pesquisa como princípio científico e educativo faz parte de todo processo emancipatório, no qual se constrói o sujeito histórico autossuficiente, crítico e autocrítico, participante e capaz de reagir contra a situação de objeto e de não cultivar o outro como objeto. Pesquisa como diálogo é processo cotidiano integrante do ritmo de vida, produto e motivo de interesses sociais em confronto, base da aprendizagem que não se restrinja a mera reprodução; Na acepção mais simples, pode significar conhecer, saber, informar-se para sobreviver, para enfrentar a vida de modo consciente”. (DEMO, 2006. P.4243).

Demo tenta desmistificar o conceito de pesquisa, faz sua crítica e banaliza a imagem do educador que não pesquisa, e o cita como “repassador barato de conhecimento alheio”, “papagaio”. A parceria do educador-aluno-aprendizagem envolve um processo intermitente de investigação e discussão coletiva para a produção do conhecimento. O aluno se caracteriza como um sujeito ativo, crítico, dinâmico e participativo e, ao docente, cumpre o papel de mediador. É aquele que suscita no aluno a curiosidade e o desejo de aprender.

A PRÁTICA DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSINO

Ao questionar-se sobre o Sistema de Ensino faz-se necessário em um primeiro momento compreender as metodologias, e a forma de passar os conteúdos em sala

de aula. É importante observarmos que escolas tradicionais são rigorosas em seus ensinamentos, seguindo currículo rígido. Contudo cabe ao educador fazer ligação entre os textos e a realidade da sociedade, trabalhando contexto, a história, os costumes da comunidade, para assim fazer sentido o que se ensina para aluno, e não simplesmente ser mais um conteúdo para prova.

Podemos perceber que educar está além de depositar conteúdos nos alunos. Os principais defensores do Ensino Tradicionais é a predominância da palavra do educador, na transmissão verbal dos conhecimentos e através dos livros. O mestre, que deve ser rigoroso na tarefa de direcionar, punir, treinar, vigiar, organizar conteúdos, avaliar e julgar as produções e comportamentos que garantam a aprendizagem.

A diversos tipos de avaliação nas salas de aula, mas a tradicional e predominate nas escolas são: prova escrita, trabalhos em grupos, auto avaliação, onde o professor convida o aluno avaliar seu desempenho.

Entende-se que os Métodos de Ensino e de aprendizagem são expressões educacionais e, ao mesmo tempo, uma resposta pedagógica às necessidades de apropriação sistematizada do conhecimento científico em um dado momento histórico representando um processo dialético de produção.

A palavra Método vem do latim, *methodu* métodos, que significa caminho para chegar a um fim; conjunto de procedimentos técnicos e científicos; ordem pedagógica na educação; sistema educativo ou conjunto de processos didáticos. Assim, ao abordar métodos de ensino e de aprendizagem, trata-se de um caminho para se chegar ao objetivo proposto. No caso específico da educação escolarizada, o fim último seria a aprendizagem do aluno de maneira eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As práticas de pesquisa têm demonstrado uma fragmentação do conhecimento. Acreditamos que isso se deve aos avanços tecnológicos que possibilitam o acesso a tantas informações e, simultaneamente, se tem muito, mas pouco se conhece com propriedade. Assim, podemos afirmar que, na maioria das vezes, o conhecimento fica reduzido ao senso comum. Isso se deve, em parte, à falta de clareza sobre a essência e/ou conceito de pesquisa por parte dos educadores o que, conseqüentemente, acarreta uma orientação imprecisa aos alunos sobre o que é e como se faz pesquisa.

Dessa maneira, por meio da proposta metodológica do educar e aprender pela pesquisa, o sujeito aprende a apropriar-se e a ressignificar seus conhecimentos o que lhe possibilita transmutar da condição de expectador passivo para ator no processo de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

Demo, Pedro. **Conhecer & aprender: sabedoria dos limites e desafios/ Pedro Demo**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

DEMO, Pedro. **Pesquisa: princípio científico e educativo**. 12. Ed. São Paulo: Cortez, 2006, 128p.

DEMO, Pedro. **Aprender como autor**. São Paulo: Atlas, 2015.

Ferreira, Mônica, **O desenvolvimento da sabedoria**: Comum, Rcaap, 2018.